

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2022-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Абдор Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўрақулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
психология фанлари бўйича фалсафа доктори

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Азамат Эшниёзов НОВАЯ ЭТАП РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	4
2. Нафиса Шакирова ҲАРБИЙ АКАДЕМИК ЛИЦЕЙЛАРДА ҲУҚУҚ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	7
3. Сардорхон Кувондиқов СВЯЗЬ ЭМОЦИЙ С ПСИХИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ БОРЦОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ.....	14
4. Али Турсаотов ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГИМНАСТОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.....	20
5. Дилшод Душабаев ДИНАМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ КАК МЕТАСПОСОБ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕДИНОБОРСТВАХ.....	24
6. Тожиддин Зайниддинов ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 11-13 ЛЕТ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ ОФП.....	29
7. Тожиддин Зайниддинов ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ИШ ҚОБИЛИЯТИ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	35
8. Фатхулла Мирахмедов ПРИМЕНЕНИЕ МУЛТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.....	39
9. Музаффар Мирбабаев МАКТАБ ЁШИДАГИ КУРАШЧИЛАРНИНГ ҲАРАКАТЛАРИНИ ЮНОН-РИМ УСЛУБИДА ТАСАВВУР ҚИЛИШ УЧУН МУЛТИМЕДИЯДАН ФОЙДАЛАНИШ.....	42
10. Азимжон Рузиев ТА`ЛИМ МУАССАСАЛАРИ О`ҚУВЧИ-ТАЛАБАЛАРИНИ ТИББИЙ НАЗОРАТДАН О`ТКАЗИШ.....	47

ISSN: 2181-9513

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ

Шакирова Нафиса АббаровнаЎзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги
университети мустақил изланувчиси**ҲАРБИЙ АКАДЕМИК ЛИЦЕЙЛАРДА ҲУҚУҚ ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШНИНГ
ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7486697>**АННОТАЦИЯ**

Ушбу мақолада ҳарбий академик лицейларда ҳуқуқ фанларини ўқитиш ва ўқувчи ёшларга ҳуқуқий тарбия беришни такомиллаштириш уларнинг ҳуқуқий билимини кучайтириш мақсадида ҳуқуқ фанларини ўқитишда замонавий инновацион услублардан фойдаланиш батафсил ёритилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқ, ҳуқуқий онг, ҳуқуқий фанлар, ҳуқуқий маданият, ҳуқуқбузарлик, конституция, ўқувчилар, ёшлар, услуб, инновацион технологиялар, тест

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается вопрос использования инновационных методов преподавания юридических дисциплин в военно-академических лицеях, а также совершенствование процесса правового воспитания молодёжи с целью закрепления юридических знаний

Ключевые слова: право, правосознание, юридические науки, правовая культура, правонарушение, конституция, ученики, молодежь, метод, инновационные технологии, тест

ANNOTATION

This article describes in detail the use of modern innovative methods in the teaching of legal sciences in military academic lyceums and the improvement of legal education of young students in order to strengthen their legal knowledge.

Keywords: law, legal consciousness, legal sciences, legal culture, offense, constitution, student youth, method, innovative technologies, test

Ўзбекистон Республикасида амалдаги таълим қонунчилиги сўнгги йилларда такомиллашиб, ўқувчи ёшларнинг билим олишлари ва уларни келгусида етук ва малакали кадр бўлиб етишишлари учун ҳуқуқий асос сифатида аҳамиятга эгадир. Зотан, таълим олиш ҳуқуқи мамлакатимизда конституциявий кафолатлангани фикримизнинг ёрқин исботидир. Айниқса, мактаб ва лицейларда ҳуқуқ фанларини ўқитиш борасида олиб борилаётган ислохотлар ҳақида гап кетганда, алоҳида таъкидлаш лозимки, ҳуқуқий фанлардаги мавзуларнинг барчаси ўқувчиларни ҳуқуқий муносабатда иштирок этишда ҳуқуқ нормаларига риоя этиш асосида тарбия қилинади.

Ҳуқуқий фанларнинг ўқитишнинг асосий мақсади, бу энг аввало ўқувчиларда ҳуқуқ тушунчасини шакллантириш, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Конституциясини жамиятдаги

ўрни ва аҳамиятини, унинг мазмун-моҳиятини ўқувчилар онгига сингдириш, энг асосийси қай соҳани танлашмасин ҳуқуқий онг ва маданиятларини ривожлантиришимиз зарур.

Бежизга жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда, энг аввало, таълим-тарбиянинг тизимли ва узвий равишда олиб борилишига алоҳида эътибор қаратиш {1} масаласи шунингдек ёш авлод онгига ҳуқуқ ва бурч, ҳалоллик ва поклик тушунчаларини ҳамда одоб-ахлоқ нормаларини чуқур сингдириб бориш, Конституциянинг муҳим жиҳатларини уларга болалигидан бошлаб ўргатиш {2} масаласи Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида Президент фармони киритилмаган.

Ҳозирги инновацион технологиялар даврида ҳуқуқ фанларини ўқитишда анъанавий дарслар эмас, балки ноанъанавий дарсларни ташкил этиш муҳимроқдир. Ҳуқуқ фанларини ўқитишда инновацион технологиялардан фойдаланиш ўқувчи ва ўқитувчи фаолиятини ўзгаришига, янгилик кирита олишига, ўқув жараёнида интерактив методлардан унумли фойдаланишига ҳамда ўқувчининг фани ўзлаштиришига ижобий таъсир кўрсатади.

Ҳуқуқий фанларни ўқитишда инновацион технологияларни қўллаш учун бир неча дастурий таъминотлар мавжуд. Шулар ичида энг оммабоп ва барча фанлардан мумкин бўлган дастурий таъминот сифатида iSpring Suite 8 дастурини мисол сифатида келтиришимиз мумкин.

Ушбу дастурий таъминотдан фойдаланиш жараёнида 11 хил турдаги таклиф қилинадиган тест кўринишлари ёки анкетани танлаш орқали қизиқарли дарс жараёнини ташкил этишда фойдаланишимиз мумкин.

Шунингдек, кенгайтирилган iSpring Suite 8 дастури ўзида қуйидаги имкониятларни жамлаган: – Power point муҳитида ўқув курслари ва Flash –тақдимотларни яратиш (iSpringPro);

–интерактив тестлар, сўровномалар ва анкеталарни ишлаб чиқиш (iSpring QuizMaker);
 – электрон курсларни иллюстратив имкониятларини ошириш учун интерактив элементларни яратиш (iSpring Kinetics).

iSpring Suite 8дастури ўқувчиларни билимини текширишнинг энг содда ва сифатли усули – бу баҳолаш тести ҳисобланади. Уни яратиш учун “Новый тест” менюси танланади. iSpring дастури асосида ва ёрдамида қуйидаги турдаги тест саволларни яратиш мумкин:

1. Тасдиқни тўғрилигини баҳолаш.
2. Энг тўғри жавоб вариантыни танлаш (Бир танловли тест).
3. Бир нечта жавоб вариантыни танлаш (Кўп танловли тест).
4. Махсус майдонга савол жавобини киритиш (Сатрни киритинг).
5. Мос элементларни қиёслаш (Қиёслаш).
6. Берилган вариантларни тўғри кетма-кетликда жойлаштириш (Тартиблаш).
7. Тўғри жавоб вариантыни сонли формада киритиш (Сонни киритинг).
8. Матн таркибида бўш қолган ўринларни мос жавоблар билан тўлдириш.
9. Очиловчи рўйхатдан тўғри жавоб вариантыни танланг.
10. Бўш қолган ўринларни «банка слов» таркибидаги вариантлар ёрдамида тўлдириш.
11. Тасвирдаги тўғри майдонни кўрсатинг.

Ушбу имкониятдан биз Давлат ва ҳуқуқ асослари фанидан жорий назорат, оралиқ назорат ва якуний назоратларни тўғри ва самарали ташкил этишда қўллашимиз мумкин.

Дастур имкониятлари кенг бўлиб, шулардан бири “тестлар” ойнасига кириб, тест ва саволларни турли хил услубларда тузишимиз, саволларни осон ва мураккаблигига қараб вақтни белгилашимиз мумкин.

Шуни таъкидлаб ўтиш жоизки, ушбу услубни қўллаш учун албатта компьютер билан жиҳозланган хона бўлиши зарур. Ушбу услубда ўқитувчи томонидан ҳуқуқ фанидан ўтилган мавзулар юзасидан саволлар тузилади. бўлимларга бўлиб, ҳар бир бўлимда осондан мураккабга қараб тузилган саволлар маълум бир вақт ичига жойлаштирилади. Саволлар осон-мураккаблигига кўра саволларни 11 хил услубда жойлаштирилади. Бу дастурнинг афзал томони шундаки, саволлар захирасини 50 та тайёрлаб шундан ҳар бир ўқувчи учун ихтиёрий 15 та тест вариантини ишлашини таъминлайди. Бу эса ҳар бир ўқувчининг бир-бирларида такрорланмайдиган турли хил тест вариантларини ишлашларини таъминлайди. Тест ишлангандан сўнг компьютер ойнасида ўқувчининг натижаси келиб чиқади.

Бугунги кунда “Темурбеклар мактаб”ларида ҳуқуқий таълим сифати ва самарадорлигини ошириш долзарб аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 28 июндаги ПҚ-4375-сонли “Ўсмирларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ҳамда Ўзбекистон Республикаси қуроли кучлари ва давлат хизмати учун кадрлар захирасини тайёрлаш тизимини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар” тўғрисида қарорига мувофиқ бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси Мудофаа, Ички ишлар, Фавқулодда вазиятлар вазирликлари, Давлат хавфсизлик хизмати, Миллий гвардияси таркибида принципаал янги «Темурбеклар мактаби» ҳарбий-академик лицейлари фаолият юритмоқда.

Ушбу қарорнинг асосий мақсади юксак интеллектуал салоҳиятга, замонавий фикрлаш ҳамда дунёқарашга эга, давлатимиз манфаатлари ва суверенитетини фидокорона ҳимоя қилишга тайёр бўлган ҳар томонлама камол топган, жисмонан соғлом ва маънавий етук ёш авлодни тарбиялаш тизимини яратишга қаратилган давлат сиёсатини фаол ва изчил амалга оширишни таъминлаш {3}дан иборатдир.

«Темурбеклар мактаблари»нинг асосий вазифаларидан бири эса ўқувчиларда халқимизнинг маънавий-маърифий кадриятларига, унинг маданияти ва урф-одатларига чуқур ҳурматни, уларда ҳалоллик, виждонийлик, ватанпарварлик, садоқат, фидокорлик сингари шахс сифатларини, шунингдек, миллий ғурур туйғуларини шакллантириш;

халқимизнинг тарихи ва бой маданияти, буюк аجدодларимизнинг, энг аввало Амир Темурнинг бебаҳо мероси, Ватан озодлиги ва фаровонлиги йўлида ўзини қурбон қилган замондош ватандошларимизнинг қаҳрамонлиги асосида, Ўзбекистон халқига содиқ, қатъий ҳаётий қарашлар ва фаол фуқаролик позициясига эга бўлган ўқувчиларни тарбиялаш;

ўқувчиларда кенг дунёқараш, интеллектуал салоҳият, ижодий ва таҳлилий фикрлашни ривожлантириш, табиий ва аниқ фанлар, хорижий тиллар ва замонавий ахборот технологиялари бўйича мустаҳкам билимларни шакллантириш, шунингдек, уларга ҳарбий ишдаги бошланғич билимларни сингдириш;

нотиқлик ва етакчилик хислатларига эга, жисмонан ривожланган, чидамли, мард ва жасур Ватан ҳимоячиларини, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Қуроли Кучлари ва давлат хизмати учун кадрлар резервини шакллантириш мақсадида республиканинг олий, олий ҳарбий ва ихтисослаштирилган таълим муассасаларига ўқишга кириши учун муносиб номзодларни тайёрлаш этиб белгиланган.

Шундай экан бунда барча фанлар қатори Ҳуқуқ фанларини ўқитишда ҳам алоҳида изчиллик билан ёндашиш талаб этилади Ўзбекистон Республикаси Президентининг тининг 2018-йил 4-августдаги “Ўзбекистон Республикаси Қуроли Кучлари ҳарбий хизматчиларининг маънавий-маърифий савиясини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида”ги ПҚ-3898-сонли қарори ва унга мувофиқ тарзда ишлаб чиқилган “Ўзбекистон Республикаси Қуроли Кучлари тизимида маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш концепцияси”, Вазирлар Маҳкамасининг 2018-йил 23-февралдаги ПҚ-140-сонли қарори билан амалиётган киритилган “Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялаш концепцияси”, Қуроли Кучлар захирасини тайёрлашга ихтисослаштирилган ҳарбий-академик лицейлар фаолиятини такомиллаштиришга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 28-июндаги ПҚ-4375-сонли “Ўсмирларни ҳарбий-ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Қуроли Кучлари ва давлат хизмати учун кадрлар захирасини тайёрлаш тизимини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарорида “Темурбеклар мактаби” ўқувчиларини таълим ва тарбия жараёнида белгилаб берилган устувор йўналиш асос қилиб олинган.

Жаҳондаги нуфузли олий таълим муассасаларида ҳуқуқий таълим назарияси ва методикасини такомиллаштиришга доир ҳуқуқий клиника (легал клиника)ларни ташкил этиш масаласи (АҚШ, Австралия); инсон ҳуқуқларини ўқитиш (Франция); ҳуқуқий таълим назарияси ва методикасини такомиллаштириш масаласи (ноюрдик олий таълим муассасалари мисолида Россия ва Украина давлатларида) амалиётга тадбиқ этилган. Қолаверса, иқтисодий жиҳатдан ривожланган давлатлар (АҚШ, Германия, Франция, Буюк

Британия, Япония, Жанубий Корея) таълим тажрибасида олий таълим муассасаларида ҳуқуқ фанларини самарали ўқитишга эришиш, талабаларда эркин, танқидий фикрлаш қобилиятини ривожлантириш мақсадида ҳуқуқий мазмундаги ўқув кейсларидан, ҳуқуқий казуслардан иборат топшириқлардан фойдаланилади. {4}

Дарҳақиқат, “Темурбеклар мактаби” ўқувчиларига Конституция ва унинг моҳияти, инсон билан қонун боғлиқлиги, қонунлар, инсон ҳуқуқлари, фуқароларнинг бурчлари ҳақидаги дастлабки таъсаввурларни ҳосил қиладилар {5}. Умумтаълим мактабларининг 10-11 синфлари ёки академик лицейларда жамият, давлат, шахс ва ҳуқуқ тушунчалари ахлоқ ва ҳуқуқ муносабатлари, давлат шакллари, ҳуқуқий муносабатлар, ҳуқуқбузарлик ва унинг келиб чиқиши, вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва бурчлари ҳақидаги тушунчалар, оила ҳуқуқи ҳақидаги тушунчалар ҳосил қилинади. Шунинг учун ўқитишда фаол усуллардан унумли фойдаланиш ҳамда дарс мазмунини ўқувчига самарали етказиш талаб этилади. Ҳуқуқий билимлар заминидан норматив ҳужжатлар, замоанвий қонунчилик ютуқлари, тарихда яшаб ижод этган буюк алломалар ва ҳозирги кунда фаолият олиб бораётган олимларнинг ҳуқуқ фанларига оид ишлари билан таништириш орқали ўқувчиларни миллий истиқлол ва ватанпарварлик руҳида тарбиялаш ҳуқуқ фанларидан олган билимларини ҳаётда қўллай олиш концепцияларини шакллантиришга хизмат қилиш лозим.

Хулоса ўрнида Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ушбу сўзларини таъкидламоқчиман: “Ҳуқуқшунос олимларнинг бундан бир неча аср аввал “Ҳуқуқни англаш масъулият ҳиссини ривожлантиради”, деб айтган сўзлари ҳеч қачон ўз долзарблигини йўқотмайди {6}. Шундай экан ўқувчи ёшларимиз ҳуқуқни англашлари ва масъулиятли бўлишлари учун ҳуқуқий фанларни ўқитишни такомиллаштиришимиз лозимдир.

Фойданалган адабиятлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январьдаги “Жамиятдаги ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида ПФ -5618-сонли фармони. Манба Lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январьдаги “Жамиятдаги ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида ПФ -5618-сонли фармони. Манба Lex.uz.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 28.06.2019 йилдаги ПҚ-4375-сон ли қарори. Манба Lex.uz.
4. Tursunov Farrux G`ulomovich “Noyuridik Oliy ta`lim muassasalarida huquqiy ta`lim nazariyasi va metodikasini takomillashtirish” mavzusidagi pedagogika fanlari bo`yicha falsafa doktori darajasini olish uchun tayyorlangan dissertasiya. – T.: 2020. – B.:3
5. O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi akademik litseylarning davlat va huquq asoslari fani o`quv dasturi I-II- kurslar.T.2018 B.:3
6. Prezident Shavkat Mirziyoevning O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 27 yilligiga bag`ishlangan tantanali marosimdagi ma`ruzasi.2019.7-dekabr

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 7 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 5, НОМЕР 7

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 5, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000